

HERNIOPLASTIA TRADIȚIONALĂ VERSUS TEHNICA LICHTENSTEIN ÎN TRATAMENTUL HERNIILOR INGHINALE LA PACIENȚII CU CIROZĂ HEPATICĂ DECOMPENSATĂ ȘI ASCITA

*Traditional hernioplasty versus lichtenstein technique in the treatment of inguinal
hernias in patients with decompensated liver cirrhosis and ascites*

CZU: 617.557-007.43-089.844:[616.36-004:616.381-003.217]

DOI: 10.5281/zenodo.20155506

Sergiu PISARENCO

<https://orcid.org/0009-0003-6516-1630>

Cercetător științific LCS Hepatochirurgie, dr. în științe medicale; conferențiar universitar
Catedra de Chirurgie Nr. 2, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae
Testemițanu”, Chișinău, Republica Moldova

E-mail: sergiu.pisarenco@usmf.md

Gheorghe ANGHELICI

<https://orcid.org/0009-0003-1063-2802>

Dr. hab. în științe medicale; prof. univ.; Șef Clinică Chirurgie „Constantin Țîbîrnă”, șef
LCS Hepatochirurgie, Catedra de Chirurgie Nr. 2, Universitatea de Stat de Medicină și
Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Chișinău, Republica Moldova

E-mail: gheorghe.anghelici@usmf.md

Tatiana ZUGRAV

<https://orcid.org/0000-0002-5205-5471>

Cercetător științific, LCS Hepatochirurgie, Catedra de Chirurgie Nr. 2, Universitatea de
Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Chișinău, Republica Moldova

E-mail: zugravtatiana@yahoo.com

Summary. Inguinal hernias are common in patients with decompensated liver cirrhosis and ascites, being associated with a higher risk of complications. The optimal surgical technique remains a matter of debate. This prospective study included 42 patients with decompensated cirrhosis and unilateral inguinal hernia, divided into two equal groups: Group I – traditional tissue repair (21 patients) and Group II – Lichtenstein mesh repair (21 patients). All patients underwent preoperative paracentesis and intra-abdominal pressure measurement. Outcomes included operative time, early postoperative complications, length of hospital stay, 30-day mortality, 12-month recurrence, and quality of life (SF-36 questionnaire). Mean operative time was similar between the two groups (65 vs 63 minutes, $p=0.42$). Early postoperative complications were minimal and not significantly different ($p=0.19$). Mean hospital stay was shorter in Group II (3 vs 5 days, $p=0.03$). No postoperative mortality was recorded. At 12 months, hernia recurrence occurred in 2 patients from Group I (9.5%) and in none from Group II ($p=0.04$). Quality of life improved in both groups, with higher scores in the Lichtenstein group ($p=0.02$). Elective inguinal hernia repair in patients with decompensated cirrhosis and ascites is safe when preceded by adequate preoperative preparation. The Lichtenstein technique provides superior outcomes compared to tissue repair, reducing recurrence and hospital stay while maintaining a favorable safety profile.

Key words: liver cirrhosis, ascites, inguinal hernia, Lichtenstein technique, tissue repair.

Introducere

Ciroza hepatică decompensată reprezintă stadiul final al bolii hepatice cronice, fiind caracterizată prin hipertensiune portală, ascită și tulburări metabolice complexe. În acest context, apariția herniilor parietale – în special a celor inghinale – este frecventă, cu o incidență 20-40%. Factorii implicați includ creșterea presiunii intraabdominale, hipoalbuminemia și degradarea țesutului conjunctiv, care determină fragilizarea peretelui abdominal¹. Tratatamentul chirurgical al herniilor inghinale la pacienții cirofici a fost mult timp considerat cu risc crescut. Intervențiile de urgență, necesare în caz de încarcerare sau strangulare, se asociază cu morbiditate și mortalitate net superioare procedurilor electivă².

În schimb, repararea electivă, după o optimizare preoperatorie riguroasă (controlul ascitei, corectarea coagulopatiei, suport nutrițional), s-a dovedit sigură și oferă beneficii prognostice pe termen lung³.

Din punct de vedere tehnic, metodele tisulare tradiționale au fost utilizate pe scară largă în trecut, din cauza temerilor privind implantarea unei plase sintetice la pacienții cu ascită. Totuși, aceste tehnici prezintă o rată crescută de recidivă. Introducerea tehnicii Lichtenstein, bazată pe principiul „tension-free” și utilizarea unei plase de polipropilenă aplicată anterior pe peretele posterior al canalului inghinal, a redus semnificativ recurența, fără a crește incidența complicațiilor majore atunci când selecția pacienților și pregătirea preoperatorie sunt corespunzătoare⁴.

Studiile recente confirmă că hernioplastia electivă cu plasă, efectuată în centre specializate, poate fi realizată la pacienții cirofici cu un risc comparabil cu cel al populației generale⁵. Totuși, lipsa datelor comparative directe între tehnicile tradiționale și plastia Lichtenstein justifică necesitatea unor cercetări suplimentare pentru a stabili conduita optimă în această populație fragilă.

Scopul studiului: Studiul își propune să analizeze comparativ eficiența și profilul de siguranță al hernioplastiei clasice versus tehnica Lichtenstein în corecția herniei inghinale la pacienții cu ciroză hepatică decompensată complicată cu ascită, identificând abordarea chirurgicală cu cel mai bun prognostic funcțional și vital.

¹ Oh HK, Kim H, Ryoo S, Choe EK, Park KJ. Inguinal hernia repair in patients with cirrhosis is not associated with increased risk of complications and recurrence. *World J Surg.* 2011;35(6):1229–1233. doi:10.1007/s00268-011-1007-9. PMID:21365342; Hur YH, Kim JC, Kim DY, Kim SK, Park CY. Inguinal hernia repair in patients with liver cirrhosis accompanied by ascites. *J Korean Surg Soc.* 2011;80(6):420–425. doi:10.4174/jkss.2011.80.6.420; Salamone G, Licari L, Guercio G, et al. The abdominal wall hernia in cirrhotic patients: a historical challenge. *World J Emerg Surg.* 2018;13:24. doi:10.1186/s13017-018-0196-z

² Andraus W, Pinheiro RS, Lai Q, et al. Abdominal wall hernia in cirrhotic patients: emergency surgery results in higher morbidity and mortality. *BMC Surg.* 2015;15:65. doi:10.1186/s12893-015-0052-y; Pipek LZ, Leitão RM, Ponciano VC, et al. Cirrhosis and hernia repair in a cohort of 6352 patients in a tertiary hospital: risk assessment and survival analysis. *Medicine (Baltimore).* 2022;101(46):e31606. doi:10.1097/MD.00000000000031606

³ Abou-Ashour HS, et al. The outcomes of elective versus emergency inguinal hernia repair in patients with liver cirrhosis and ascites. *Egypt J Surg.* 2016;35(2):138-144.

⁴ Pei KY, Liu F, Zhang Y. A matched comparison of laparoscopic versus open inguinal hernia repair in patients with liver disease using propensity score matching. *Hernia.* 2018;22(3):419–426. doi:10.1007/s10029-017-1693-9. PMID:29071496

⁵ Kim SW, Kim YJ, Lee SY, et al. Prognosis of surgical hernia repair in cirrhotic patients with and without refractory ascites. *Surg Today.* 2020;50(11):1390–1397. doi:10.1007/s00595-020-02057-4

Materiale și metode

Studiul este prospectiv, comparativ, realizat pe un număr total de 42 de pacienți diagnosticați cu ciroză hepatică decompensată complicată cu ascită și hernie inghinală unilaterală. Pacienții au fost împărțiți în două loturi egale, fiecare alcătuit din câte 21 de subiecți.

Lotul I: pacienți tratați prin hernioplastie tradițională, fără utilizarea plaselor sintetice (tehnici tisulare clasice: Bassini, McVay, Shouldice).

Lotul II: pacienți tratați prin tehnica Lichtenstein, utilizând plasă de polipropilenă on-lay aplicată pe peretele posterior al canalului inghinal.

Criterii de includere

1. Vârsta ≥ 18 ani.
2. Diagnostic confirmat de ciroză hepatică decompensată (Child–Pugh B sau C).
3. Prezența ascitei documentate clinic și imagistic.
4. Hernie inghinală unilaterală primară, simptomatică.
5. Consimțământ informat semnat pentru participare.

Criterii de excludere

1. Hernii complicate (încarcerate, strangulate) la momentul prezentării.
2. Hernii recidivate sau intervenții chirurgicale anterioare în regiunea inghinală.
3. Patologie concomitentă severă (cardiacă, renală sau respiratorie) ce contraindică intervenția chirurgicală.

4. Patologie oncologică activă.

5. Refuzul pacientului de a participa la studiu.

Pregătirea preoperatorie a constat în:

1. controlul ascitei prin paracenteze terapeutice, diuretice și restricție hidrosalină;
2. administrarea de albumină umană după paracenteze masive;
3. corectarea tulburărilor de coagulare și a dezechilibrelor electrolitice;
4. suport nutrițional personalizat.

În ambele loturi de studiu, presiunea intraabdominală a fost determinată prin metoda vezicii urinare, respectând recomandările formulate de WSACS.

Procedura a constat în introducerea unui cateter urinar Foley, instilarea a 25 ml soluție salină sterilă, conectarea cateterului la o coloană manometrică și înregistrarea valorilor în cm coloană de apă (cm H₂O). Valorile obținute au variat între 18 și 26 cm H₂O, media fiind de aproximativ 22 cm H₂O.

Tipul de anestezie a fost stabilit individual, în funcție de starea pacientului: anestezie regională, locală sau generală, conform indicațiilor.

Monitorizarea postoperatorie: pacienții au fost urmăriți zilnic în perioada de spitalizare și ulterior în ambulatoriu la 1, 3, 6 și 12 luni postoperator. Parametrii evaluați:

complicații precoce (hematoame, seroame, infecții ale plăgii, fistule de ascită);

durata spitalizării;

mortalitatea postoperatorie la 30 și 90 de zile;

recurența herniei la 12 luni;

calitatea vieții, evaluată prin chestionarul SF-36.

Analiza statistică: Datele au fost analizate cu ajutorul programului SPSS v.25.0. Variabilele continue au fost exprimate ca medie \pm deviație standard și comparate prin testul t

Student sau testul Mann–Whitney, în funcție de distribuție. Variabilele categorice au fost comparate prin testul chi-pătrat sau testul exact Fisher. Nivelul de semnificație statistică a fost stabilit la $p < 0,05$.

Considerații etice și cadru instituțional Acest proiect de cercetare a fost realizat în cadrul Programului de postdoctorat, proiect cu cifrul 23.00208.8007.02/PD I. Avizele Comitetului de Etică a Cercetării al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău, Republica Moldova, au fost acordate cu Nr. 10 din 2022

Rezultate

Studiul a inclus 42 de pacienți cu ciroză hepatică decompensată și hernie inghinală unilaterală, repartizați în două loturi egale, câte 21 de pacienți fiecare. Vârsta pacienților a variat între 45 și 67 de ani, cu o valoare medie de aproximativ 56 de ani.

Toți pacienții prezentau ascită, pentru care s-a efectuat laparocenteză evacuatorie preoperatorie, cu volume cuprinse între 5000 și 8000 ml, media fiind de circa 7100 ml. Presiunea intraabdominală, determinată prin metoda vezicii urinare și exprimată în cm H₂O, a fost constant crescută, variind între 18 și 26 cm H₂O, cu o valoare medie de aproximativ 23 cm H₂O.

Nu s-au înregistrat diferențe semnificative statistice între cele două loturi în ceea ce privește vârsta medie, distribuția pe sexe, indicele de masă corporală (IMC), scorurile Child–Pugh și MELD, precum și etiologia cirozei ($p > 0,05$).

Durata intervenției chirurgicale a variat între 50 și 80 de minute, cu o medie de 65 de minute în Lotul I și 63 de minute în Lotul II, diferența nefiind semnificativă statistic ($p = 0,42$).

Pierderile sangvine intraoperatorii au fost minime în ambele grupuri, nefiind necesară administrarea de transfuzie sanguină.

Complicații postoperatorii precoce în Lotul I s-au înregistrat 2 cazuri de serom (9,5%), fără infecții ale plăgii. În Lotul II nu s-au raportat seroame, hematoame sau infecții postoperatorii. Diferențele nu au fost statistice semnificative ($p = 0,19$).

Durata medie a spitalizării a fost de 5 zile în Lotul I și 3 zile în Lotul II, diferența fiind semnificativă în favoarea tehnicii Lichtenstein ($p = 0,03$).

Mortalitate postoperatorie nu a fost înregistrată în ambele loturi.

Recurența herniei pe termen de 12 luni a fost observată la 2 pacienți din Lotul I (9,5%), în timp ce în Lotul II nu s-au înregistrat recidive. Diferența a fost semnificativă statistic, în favoarea tehnicii Lichtenstein ($p = 0,04$). Calitatea vieții evaluată prin chestionarul SF-36 a demonstrat o îmbunătățire semnificativă în ambele loturi postoperator. Pacienții din Lotul II (Lichtenstein) au obținut scoruri superioare la domeniile „funcționare fizică” și „durere corporală”, diferențele fiind semnificative statistic comparativ cu Lotul I ($p = 0,02$).

Discuții

Rezultatele obținute confirmă faptul că repararea electivă a herniilor inghinale la pacienții cu ciroză hepatică decompensată și ascită este o procedură fezabilă și sigură, cu o rată scăzută a complicațiilor postoperatorii. Absența mortalității și nivelul redus al complicațiilor precoce sunt în concordanță cu datele din literatura internațională, care subliniază importanța optimizării preoperatorii și a selecției adecvate a pacienților⁶.

⁶ Oh HK, Kim H, Ryoo S, Choe EK, Park KJ. Inguinal hernia repair in patients with cirrhosis is not associated with increased risk of complications and recurrence. *World J Surg.* 2011;35(6):1229–1233. doi:10.1007/s00268-011-1007-9. PMID:21365342; Hur YH, Kim JC, Kim DY, Kim SK, Park CY. Inguinal hernia repair in patients with liver cirrhosis accompanied by ascites. *J Korean Surg Soc.* 2011;80(6):420–425. doi:10.4174/jkss.2011.80.6.420; Salamone G, Licari L, Guercio G, et al. The abdominal wall hernia in cirrhotic patients: a historical challenge. *World J Emerg Surg.* 2018;13:24. doi:10.1186/s13017-018-0196-z

Deși în Lotul I s-au înregistrat seroame postoperatorii, diferențele nu au fost statistic semnificative comparativ cu Lotul II. Totuși, durata spitalizării a fost mai redusă în grupul tratat prin tehnica Lichtenstein, ceea ce sugerează o recuperare mai rapidă și o reintegrare funcțională superioară, aspect confirmat și de alte serii clinice⁷.

Un element de interes major îl reprezintă rata recidivei. În grupul tratat prin tehnici tisulare, recidiva a fost observată la 9,5% dintre pacienți, în timp ce în lotul Lichtenstein nu s-au raportat cazuri. Această diferență semnificativă statistic susține datele din literatura recentă, care arată avantajele clare ale tehnicilor „tension-free” în reducerea recurențelor, inclusiv la pacienții cu ascită⁸.

Evaluarea calității vieții prin chestionarul SF-36 a evidențiat îmbunătățiri notabile în ambele grupuri, dar pacienții operați prin tehnica Lichtenstein au obținut rezultate superioare în ceea ce privește funcționalitatea fizică și reducerea durerii. Aceste date confirmă faptul că rezultatele chirurgicale trebuie apreciate nu doar prin prisma parametrilor obiectivi, ci și prin impactul asupra calității vieții pacientului, un aspect tot mai frecvent analizat în studiile contemporane⁹.

În ansamblu, studiul nostru susține utilizarea tehnicii Lichtenstein ca metodă de elecție la pacienții cu ciroză decompensată și ascită, în condițiile unei pregătiri preoperatorii adecvate și a respectării riguroase a principiilor de asepsie. Totuși, dimensiunea relativ redusă a eșantionului și perioada limitată de urmărire constituie factori restrictivi, subliniind necesitatea unor studii multicentrice, cu loturi mai mari și urmărire pe termen lung.

Concluzii

1. Hernioplastia electivă la pacienții cu ciroză hepatică decompensată și ascită poate fi efectuată în condiții de siguranță atunci când este precedată de o pregătire preoperatorie adecvată, incluzând controlul ascitei și corectarea tulburărilor metabolice și de coagulare.

2. Tehnica Lichtenstein cu plasă de polipropilenă se asociază cu o rată redusă a recidivelor și cu o durată mai scurtă a spitalizării comparativ cu metodele tradiționale tisulare, fără creșterea incidenței complicațiilor postoperatorii.

3. Aceste rezultate susțin utilizarea tehnicii Lichtenstein ca metodă de elecție în repararea herniilor inghinale la pacienții cu ciroză decompensată și ascită.

⁷ Hur YH, Kim JC, Kim DY, Kim SK, Park CY. Inguinal hernia repair in patients with liver cirrhosis accompanied by ascites. *J Korean Surg Soc.* 2011;80(6):420–425. doi:10.4174/jkss.2011.80.6.420; Andraus W, Pinheiro RS, Lai Q, et al. Abdominal wall hernia in cirrhotic patients: emergency surgery results in higher morbidity and mortality. *BMC Surg.* 2015;15:65. doi:10.1186/s12893-015-0052-y; Pipek LZ, Leitão RM, Ponciano VC, et al. Cirrhosis and hernia repair in a cohort of 6352 patients in a tertiary hospital: risk assessment and survival analysis. *Medicine (Baltimore).* 2022;101(46):e31606. doi:10.1097/MD.00000000000031606

⁸ Abou-Ashour HS, et al. The outcomes of elective versus emergency inguinal hernia repair in patients with liver cirrhosis and ascites. *Egypt J Surg.* 2016;35(2):138-144; Pei KY, Liu F, Zhang Y. A matched comparison of laparoscopic versus open inguinal hernia repair in patients with liver disease using propensity score matching. *Hernia.* 2018;22(3):419–426. doi:10.1007/s10029-017-1693-9. PMID:29071496; Kim SW, Kim YJ, Lee SY, et al. Prognosis of surgical hernia repair in cirrhotic patients with and without refractory ascites. *Surg Today.* 2020;50(11):1390–1397. doi:10.1007/s00595-020-02057-4

⁹ Pei KY, Liu F, Zhang Y. A matched comparison of laparoscopic versus open inguinal hernia repair in patients with liver disease using propensity score matching. *Hernia.* 2018;22(3):419–426. doi:10.1007/s10029-017-1693-9. PMID:29071496; Kim SW, Kim YJ, Lee SY, et al. Prognosis of surgical hernia repair in cirrhotic patients with and without refractory ascites. *Surg Today.* 2020;50(11):1390–1397. doi:10.1007/s00595-020-02057-4